

DOI: <https://10.5281/zenodo.17945830>

TENGLAMALARNI YECHISHDA O‘QUVCHILAR YO‘L QO‘YADIGAN MATEMATIK XATOLAR

Yunusova Gulrux Ahmadjon qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Matematika kafedrası, o‘qituvchi

E-mail: qayumovagulrux0805@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada logarifmik va trigonometrik tenglamalarni yechishda o‘quvchilar yo‘l qo‘yadigan ba’zi matematik turg‘un xatolar va uni tuzatish haqida yoritilgan. Maqolada asosan funksiyani ekstrimumga tekshirish, kiritik nuqtasini topish va urunma tenglamasini tuzishga doir misollardagi ba’zi xatolar, ularni tuzatish keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Turg‘un xato, logarifmik tenglama, trigonometrik tenglama, to‘g‘ri yechim, noto‘g‘ri yechim.

ABSTRACT

This article describes some of the persistent mathematical errors that students make when solving logarithmic and trigonometric equations and how to correct them. The article mainly presents some errors in examples related to checking the function for extremum, finding the critical point, and writing the tangent equation, and their corrections.

Keywords: Fixed error, logarithmic equation, trigonometric equation, correct solution, incorrect solution.

KIRISH

Matematika fanidan nazoratlar topshirishda o‘quvchilar turli tuman turg‘un xatolarga yo‘l qo‘yadilar. Bu xatolar bir-biridan keskin farq qiladi, ular mavzular bo‘yicha ham, qiyinlik darajasi bo‘yicha ham farq qiladi. Quyida faqat logarifmik va trigonometrik tenglamalarni yechishda ko‘p uchraydigan xatolarni keltiramiz.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Tenglamani yechishda ayniy almashtirishlar noto‘g‘ri bajarilishi natijasida tenglama ildizlari yo‘qolishi va chet ildizlar kirib qolishi mumkin. Ifodalarni

almashtirishda tenglamaning aniqlanish sohasi qisqarishi mumkin, natijada ildizlar yo'qolishi mumkin.

1-misol. $\lg(x-10)^2 + \lg x^2 = 2 \lg 24$ tenglamani yeching.

Noto'g'ri yechim:

$$2 \lg(x-10) + 2 \lg x = 2 \lg 24 \quad \lg(x-10) + \lg x = \lg 24$$

$$\lg(x-10)x = \lg 24 \quad (x-10)x = 24$$

$$x^2 - 10x - 24 = 0 \quad x_1 = -2 \quad x_2 = 12.$$

Tekshirilganda haqiqiy ildizlar haqiqatdan ham tenglamani qanoatlantirishi ko'rsatilgan. Ayniy almashtirishlardagi xato tufayli aniqlanish sohasi qisqardi va yechimlarini yo'qotdik.

To'g'ri yechim: $2 \lg|x-10| + 2 \lg|x| = 2 \lg 24 \quad \lg|x-10| + \lg|x| = \lg 24$

$$\lg|(x-10)x| = \lg 24 \quad |(x-10)x| = 24 \quad x^2 - 10x = \pm 24$$

$$1) \quad x^2 - 10x = 24 \quad x^2 - 10x - 24 = 0 \quad x_1 = -2 \quad x_2 = 12.$$

$$2) \quad x^2 - 10x = -24 \quad x^2 - 10x + 24 = 0 \quad x_3 = 4 \quad x_4 = 6.$$

Javob: -2, 4, 6, 12.

Tenglamani noma'lum qatnashgan ifodaga qisqartirish natijasida, ildizlar yo'qolib qolishi mumkin.

2-misol. $3^x(x^2 - 2x - 3) = 9(x^2 - 2x - 3)$ tenglamani yeching.

Noto'g'ri yechim:

Tenglamani har ikkala tomonini $(x^2 - 2x - 3)$ ga qisqartiramiz. Natijada $3^x = 9$ hosil bo'ladi. Bu yerdan $x = 2$ ni hosil qilamiz.

To'g'ri yechim: $(3^x - 9)(x^2 - 2x - 3) = 0$

$$1) \quad 3^x - 9 = 0 \quad 3^x = 9 \quad x_1 = 2$$

$$2) \quad x^2 - 2x - 3 = 0 \quad x_2 = -1 \quad x_3 = 3$$

Javob: -1, 2, 3.

3-misol. $\lg^2 x - \lg x = 0$ tenglamani yeching.

Noto'g'ri yechim: Tenglamaning aniqlanish sohasi: $x > 0$ tenglamaning har ikki tomonini $\lg x$ ga qisqartiramiz. Natijada

$$\lg x - 1 = 0 \quad x = 10$$

To'g'ri yechim: $\lg^2 x - \lg x = 0 \quad \lg x(\lg x - 1) = 0 \quad \lg x = 0 \quad x_1 = 1$

$$1) \quad \lg x - 1 = 0 \quad \lg x = 1 \quad x_2 = 10$$

Javob: 1, 10.

Shuni aytish kerakki chet ildizni topish oson, ammo yo'qolib qolgan ildizni topish qiyin.

Trigonometrik tenglamalarni ham alohida ko‘rib chiqish zarur chunki ularni yechishda nafaqat algebraik metod balki, boshqa metodlar ham ishlatiladi. Trigonometrik tenglamalarni yechishda ham ko‘pgina matematik xatolarga yo‘l qo‘yiladi. Shunday xatolarning asosiylaridan birini quydagi misollarda ko‘rishimiz mumkin. Ko‘p hollarda trigonometrik tenglamalar yechimi noto‘g‘ri yoziladi yoki hususiy yechimi yoziladi.

4-misol. Tenglamani yeching

$$\sin x - \cos x = 0$$

Tenglamani yeching	Noto‘g‘ri yechim	To‘g‘ri yechim
$\sin x - \cos x = 0$	$x = \frac{\pi}{4}$	$x = \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in Z$
$\operatorname{tg} x = \frac{1}{\sqrt{3}}$	$x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in Z$	$x = \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in Z$
$\sin x = \frac{1}{2}$	$x = (-1)^k \arcsin \frac{\pi}{6} + \pi k,$	$x = (-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k,$ $k \in Z$
$\cos x = \frac{1}{2}$	$x = \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in Z$	$x = \pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in Z$

Trigonometrik va boshqa turdagi tenglamalarni yechishda aniqlanish sohasiga etibor berilmay yechiladi. Biroq yechim tenglik to‘g‘ri bo‘lishida tekshirib ko‘riladi

XULOSA

O‘quvchilar yuqoridagiga o‘xshagan xatolarga yo‘l qo‘ymasliklari uchun avvalom bor o‘qituvchi nazorat ishlarida ko‘p takrorlangan xatoni aniqlab keyingi darslarda, o‘tilgan mavzulardagi kamchiliklarni to‘ldirib turli metodlar bilan eslatmalar tuzishi kerak bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

- [1] Далинер В.А. Методик обучения началам математического анализа. Учебник и практикум для СПО. Москва – Юрайт – 2016.
- [2] Трешин Д.А. Исправляем ошибку. //Математика в школе. – 2000 - № 6, С-77-81
- [3] Тарасова О.А. Предупреждение типичных ошибок учащихся в процессе обучения алгебре по средствам формирования и использования рефлексивной деятельности. Диссертация, 13.00.02. Новосибирск. 2004.